

TA'LIM JARAYONINI BOSHQARISHNI TAKOMILLASHTIRISH MEXANIZMLARI

Yuldasheva Yulduz Muxammedova

Qo'qon universiteti

Ta'lim muassasalarining boshqaruvi yo'nalishi magistranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10409641>

Annotatsiya: Ushbu maqolada ta'lim jarayonini boshqarish, innovatsion texnologiya, boshqaruv, ta'lim jarayonini boshqarishni takomillashtirish mexanizmlari yoritilgan.

Kalit so'zlar: Ta'lim jarayonini boshqarish, innovatsion texnologiya, boshqaruv, ta'lim jarayonini boshqarishni takomillashtirish mexanizmlari

Abstract: This article describes the mechanisms of educational process management, innovative technology, management, and improvement of educational process management.

Key words: Management of the educational process, innovative technology, management, mechanisms for improving the management of the educational process

Ta'lim jarayonini boshqarish va uning sifatini oshirishda innovatsion texnologiyalarni qo'llash juda muhim hisoblanadi. Innovatsion texnologiyalar ta'lim jarayonda o'qituvchi va talaba faoliyatiga yangilik, o'zgartirishlar kiritish bo'lib, uni amalga oshirishda interfaol metodlardan foydalanishni taqozo etadi. Interfaol usullar ta'lim jarayonida qatnashayotgan har bir o'quvchining faolligiga, erkin va mustaqil fikr yuritishga asoslanadi. Bu usullardan foydalanganda bilim olish o'quvchi uchun qiziqarli mashg'ulotga aylanadi.

Innovatsion texnologiya – ta'lim samaradorligini oshiruvchi omillardan foydalanish, turli pedagogik jarayonlarni loyihalash va amalda qo'llash orqali bilim egallashni takomillashtirish usullari. Uning asosiy maqsadi ta'lim jarayonida o'qituvchi va bilim oluvchi faoliyatiga yangilik, o'zgartirishlar kiritish bo'lib, interfaol metodlardan foydalanishni taqozo etadi. Interfaol usullar ta'lim jarayonida qatnashayotgan har bir bilim oluvchining faolligiga, erkin va mustaqil fikr yuritishga asoslanadi. Interfaol usullar qo'llanilganda o'quvchilar o'qituvchilar yordami va hamkorligida mustaqil ishlash ko'nikma va malakalariga ega bo'ladilar. Bu usullardan foydalanganda bilim olish qiziqarli mashg'ulotga aylanadi.

O'zbekiston Respublikasida oliy ta'limni tizimli isloh qilishning ustuvor yo'nalishlarini belgilash, zamonaviy bilim va yuksak ma'naviy-axloqiy fazilatlariga ega, mustaqil fikrlaydigan yuqori malakali kadrlar tayyorlash jarayonini sifat jihatidan yangi bosqichga ko'tarish, oliy ta'limni modernizatsiya qilish, ilg'or ta'lim texnologiyalariga asoslangan holda ijtimoiy soha va iqtisodiyot tarmoqlarini rivojlantirish va Oliy ta'lim muassasalarida ilmiy-tadqiqot ishlari natijadorligini oshirish, yoshlarni ilmiy faoliyatga keng jalb etish, ilm-fanning innovatsion infratuzilmasini shakllantirish O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi oliy ta'lim tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasini tasdiqlash to'g'risi"dagi 08.10.2019 yil PF-5847-sonli farmonida keltirilib o'tilgan.[1]

"Menejment" bo'yicha qator darsliklar mualliflari hisoblangan M.SHarifxo'jaev, YO.Abdullaev [2]larning fikricha boshqaruv – bu o'ziga hos yuksak san'at va mahoratni talab qiluvchi tanlov, shu tanlov asosida qaror qabul qilish va uni bajarilishini nazorat qilishdir. Boshqaruv deganda ko'rinib turibdiki, eng avvalo oqilona qaror qabul qilish to'g'risida fikr bildirilmoqda. Menejment deganda ko'z oldimizda korxonalar yoki tashkilot ichidagi xodimlarning ishini to'g'ri tashkil qilish va ularni boshqarish bilan bog'liq jarayonlar gavdalanadi. Prezidentimiz SH. Mirziyoev O'zbekiston Respublikasi Prezidenti lavozimiga kirishish tantanali marosimiga

bag'ishlangan Oliy Majlis palatalarining qo'shma majlisidagi nutqida quyidagi fikrlarni keltirib o'tgan: "Ishimizni to'g'ri tashkil etish, uning samaradorligini ta'minlash, butun boshqaruv tizimi faoliyatini sifat jihatidan zamon talablari darajasiga ko'tarishni bugun hayotning o'zi talab qilmoqda. ... biroq, yo'limizda qanday to'siq va qiyinchiliklar, keskin va dolzarb muommolarga duch kelsak ham, shoshmashosharlik bilan, pala- partish qarorlar qabul qilishga, yaxshi o'ylab ko'rilmagan xatti-harakatlarga yo'l qo'yishga haqqimiz yo'q"[3].

Ta'lim jarayonini boshqarishni takomillashtirish mexanizmlari juda muhim mavzudir. Ta'lim jarayonini takomillashtirish uchun qo'shimcha imkoniyatlar va texnologiyalar, ta'lim tizimlarini mustaqil o'zgartirish, o'quvchilarga ma'naviy, ma'naviy va jismoniy rivojlanishlarini ta'minlash kerak.

Bir necha eng muhim mexanizmlar quyidagilar bo'lishi mumkin:

1. Boshqaruv tizimlari: Ta'lim jarayonini boshqarishning eng oddiy va samarali usullaridan biri ta'lim boshqaruv tizimlarining (LMS) qo'llanilishi. Bu tizimlar o'qituvchilar va o'quvchilar o'rtasidagi aloqalarni boshqarish, elektron darsliklar va vazifalarni taqdim etish, sinovlar va baholashlar o'tkazish, ma'lumotlar bazasini saqlash va boshqa funktsiyalarni bajarish imkoniyatini beradi.

2. Ta'lim texnologiyalari: Texnologiyalar (masalan, elektron darsliklar, interaktiv multimedia vositalari, veb-saytlar, ilovalar) yordamida ma'ruza-harakat dasturlarini ta'minlash. Bu texnologiyalar o'quvchilarga ma'lumotlarni oson tushunarli vaqtincha saqlash, ta'limning murakkab konseptlarini vizual ravishda tushunarli qilish, savollar va masalalar orqali o'quvchilarning tushunishini baholash va ko'nikmalarini oshirish imkoniyatini beradi.

3. Diferentsiasiya: O'qituvchilar o'quvchilarning o'zaro farqliliklarini, ma'lumotlarni oson o'rganish va tushunish darajasini uzaytirish uchun o'zaro farqliliklariga ega bo'lishi mumkin. Bu esa, o'quv jarayonini har bir o'quvchiga moslashtirish va ularga mutaxassislar hisoblanib, ularning o'zlashtirilgan ta'lim yo'nalishlarida rivojlanishini ta'minlaydi.

4. Real vaqtli ta'lim: O'qituvchilar o'quvchilarning yangi bilimlarini va ko'nikmalarini oshirish uchun real vaqtli ta'limni samarali shakllanishi kerak. Bu esa, o'quvchilarning ma'lumotlarni amaliyotga qo'lda qilishlari va ularni o'rganishda qiziqishlarini oshirishga yordam beradi.

5. Monitoring va baholash: O'quv natijalarini baho qilish, o'quvchilarni o'rganish darajasini baholash va o'quv jarayonini doimiy ravishda monitoring qilish juda muhimdir. Bu esa, ta'limni sifatini nazorat qilish, muammolar va muhim nuqsonlarni aniqlash va ularni bartaraf etishga yordam beradi.

6. O'quvchilarga ko'mak: O'quvchilar o'zlarining o'zlashtirilgan ta'lim yo'nalishlarida muvaffaqiyatga erishishlari uchun ko'mak ko'rsatish kerak. Bu esa, tashqi o'quv markazlaridan (masalan, o'quv markazlari, mentorlar yoki konferensiyalar) yoki texnologik ko'mak vositalaridan (masalan, ilovalar, veb-saytlar) foydalanish orqali.

References:

1. Mirziyoev SH.M. "Tanqidiy tahlil, qat'iy tartib intizom va shaxsiy javobgarlik-har bir rahbar faoliyatining kundalik qoidasi bo'lishi kerak" T.: "O'zbekiston"-2017. 20-bet.
2. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining "O'zbekiston Respublikasi maktabgacha ta'lim tizimini 2030 yilgacha rivojlantirish kontseptsiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi Qarori, 2019., 13 may, PQ 4312 son. "Экономика и социум" №9(88) 2021 www.iupr.ru 949
3. Мирзиёев Ш.М. "Танқидий таҳлил, қатъий тартиб интизом ва шахсий

жавобгарлик-хар бир раҳбар фаолятининг кундалик қондаси бўлиши керак” Т.:
“Ўзбекистон”-2017. 20-бет.

INNOVATIVE
ACADEMY